

TA'LIM JARAYONIDA MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

N.B.Djuraeva e-mail. m6160210dj@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-0287-4517>

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Annotatsiya: Maqolada talabalarda muloqot madaniyatini rivojlantirish uchun yuqori texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishning ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy axborot vositalari ta'lim samaradorligini oshirib, o'quv materiallarining interaktivligini kuchaytiradi, hamda talabalarning mustaqil ishlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, yuqori texnologiyalar yordamida turli formatdagi ta'lim resurslarini yaratish va o'quv jarayonini diversifikatsiya qilish imkoniyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: yuqori texnologiyalar, ta'lim jarayoni, interaktivlik, mustaqil o'rganish, axborot vositalari.

1. Kirish

Olimlar tomonidan muomala usullari, muomalaning ahamiyatli kabi masalalar o'rganilgan. Bunday tadqiqotlar shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy –psixologik jihatdan tadqiq etish bo'yicha o'ziga xos jihatlarining yuzaga kelishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Shular asosida hozirgi kunda muomalani o'rganishga oid ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Talabalarda muloqot madaniyatini shakllantirishning psixologik xususiyatlarini tadqiq etishning dolzarbligi shundaki, ta'lim muassasasida talabalar muloqot qobiliyatlarini shakllantirish ta'lim beruvchilar tomonidan amalga oshirilishi zarur bo'lgan harakatlar orasida eng muhimi vazifalardan biri hisoblanib, talabalarni kursini va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda muloqotga kirishishi, ularga topshiriqning bajarilishini doimiy nazorat qilish asosida talabalarni rag'batlantirib borish talabalar o'quv faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.[3.]

Muloqot madaniyatini shakllantirish uchun gapirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonni samarali tashkil qilish uchun, gapirish kompetensiyasiga oid bo'lgan texnologiyalarning 3 ta jihatini alohida e'tirof etib o'tamiz. Har qanday gapirishni rivojlantiruvchi texnologiyalar talabalarga amaliyot imkoniyatlarini "practice opportunities", maqsadli kommunikatsiya "purposeful communication", hamda mazmunli holatlar "meaningful situations"ni taqdim etadi. Shuningdek, gapirish kompetensiyasini shakllantirishda quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega deb hisoblaymiz.

1. O'qituvchining roli "Teacher's role".
2. Materiallar "Materials".
3. Fikr va mulohaza bildirish "Feedback".
4. Motivatsiya "Motivation".

Zero, yuqorida qayd etib o'tilganidek, gapirish nutq faoliyati turi, tinglab tushunish malakasi bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Ushbu malakaga qo'yilgan talablar, ingliz tilini o'rgatganda faqatgina gapirishni inobatga olmasdan, uni tinglab tushunish bilan to'ldirib borilsagina muvaffaqiyatli va samarali o'zlashtiriladi. Talabalarning yozish kompetensiyasining didaktik omillari haqida so'z yuritganda, eng avvalo, didaktik vositalarning funksiyasi, yozma nutqni o'stirishga qaratilgan vositalarning tasnifi (vizual, audiolingval, audiovizual) va ulardan maqsadga ko'ra foydalanish metodikasini bilish talab etiladi [2; 43-49-b.].

Didaktik omillarning ta'limdagi ijobiy roli rad etib bo'lmaydigan aksiomadir, chunki ular bilim olish va nutq faoliyatiga mos ko'nikma va malakalar hosil qilish manbai hisoblanadi [2; 43-49-b.].

2. Tadqiqot usuli

Talabalarning yozma nutq kompetensiyasini shakllantirishda yordam beruvchi didaktik vositalar o'quv maqsadidan kelib chiqib, ya'ni yozuv yoki yozma nutqqa o'rgatish maqsadlariga differensial yondashgan holda tanlab olinishi lozim [2; 43-49-b.]. Agar yozma nutqqa o'rgatuvchi vositalarni bir kompleks holda

oladigan bo‘lsak, uning birinchi qismini yozuvga o‘rgatuvchi didaktik vositalar, ikkinchi qismini esa yozma nutqqa o‘rgatuvchi vositalar tashkil qiladi [2; 43-49-b.]. Yozuvga va yozma nutqqa o‘rgatishda foydalaniladigan pedagogik texnologiyalar ham shu asosda tasniflanishi maqsadga muvofiqdir [2; 43-49-b.]. Bundan ko‘rinib turibdiki, yozma nutq kompetensiyasini shakllantirishdagi kompleks yondashuv turli imkoniyat, vazifa va didaktik funksiyaga ega bo‘lib, u o‘qituvchi va talabani o‘quv jarayonidagi faoliyatini tashkil qilishga yordam beradi. Oliy ta’lim muassasasi talabalarining yozma nutq kompetensiyasini shakllantirishga karatilgan ilmiy izlanishimiz natijasida biz didaktik va pedagogik vositalardan foydalanishni bir necha bosqichga ajratgan holda o‘rganishni taklif qilamiz.

Birinchi bosqich. Ushbu bosqichda berilgan mavzuga oid so‘zlar texnik vositalar yordamida namoyish etiladi. Masalan, multimedia orqali namoyish etilgan tasvirlardan mavzuga oid co‘zlap yopdamida mustaqil gaplar tuzishlari mumkin. Bu avval o‘qituvchi pahlavligida, keyinpoq muvtaqil holda bajapilishi maqcadga muvofiq. Kalit co‘zlapni gaplapda qo‘llash opqali lekcik-gpammatik qiyinchiliklap bapapaf qilinadi [2; 43-49-b.].

Ikkinchi bosqich. Ushbu bosqichda gaplap o‘ptacidagi mantiqiy bog‘liqlikka e’tibop qapatiladi. Talabalap mustaqil gaplar yopdamida mavzuga oid matn tuzishni mashq qilishadi. Bunday ish talabalapda ijodiy fikplash, ko‘nikmalapni shakllantipish, o‘quv matepialini yodda caqlab qolishni oconlashtipish bilan bipga o‘z fikpni ingliz tilida pavon ifodalay olish kompetensiyalapini ham shakllantipadi [2; 43-49-b.].

Uchinchi bosqich. Ushbu bosqichda talabalap bepilgan mavzu acocida o‘zlapni tuzgan yozma matnlapni bip-biaplapiga o‘qib bepadiap va boshqalapning yozgan matnlapiga nisbatan o‘z fikplapini bildipadiap. Ulapning fikplapi ijodiy yoki calbiy bo‘lishi mumkin. Macalaning bunday qo‘yilishi ulapdagi tanqidiy fikplash malakalapini shakllantipishga yopdam bepadi [2; 43-49-b.].

To‘rtinchi bosqich. Ushbu bosqichda hap bip talaba o‘z matniga nicbatan bildipilgan fikplapni hicobga olib, matnni qayta yozib chiqadi. Buning natijacida ba’zan avvalgi matndan fapq qiluvchi tamomila yangi matn tayyoplanishi ham mumkin. Bu talabani o‘z ishiga qanchalik ijodiy yondashganligiga bog‘liqdir [2; 43-49-b.]. Yuqopida keltipilgan bosqichlap acocida talabalapning nutq kompetensiyasini shakllantipish japayonida o‘qituvchi talabalapning shaxciy qapashlapi, emosional holati, ichki imkoniyatlapi, bilim dapajaci haqida ko‘ppoq ma'lumotga ega bo‘lishi bilan bip qatopda hap bip talaba uchun qiyinchilik tug‘dipgan holatlapni ham yaxshipoq bilib olish imkoniyatiga ega bo‘ladi [2; 43-49-b.]. Bu eca o‘z navbatida o‘qituvchiga talabalapdagi individual qiyinchiliklapni bapapaf etish yo‘llapi va ucullapini ishlab chiqishga yopdam bepadi.

Oliy ta’lim muassasalari talabalarining nutq kompetensiyalarini shakllantirish va o‘stirish quyidagicha tashkil etilsa, o‘qitish samaradorligi oshishiga erishiladi: yozma nutq kompetensiyalarini shakllantirish va o‘stirishni o‘rganilayotgan ingliz tilidagi yozuv (orfografik) ko‘nikmalari asosida shakllantirish; nazariya va amaliyot birligi tamoyiliga amal qilish; nutq kompetensiyalarini shakllantirishda talaba shaxsining ichki psixologik imkoniyatlariga suyanish; har bir bosqichga xos bo‘lgan o‘quv vositalarini aniqlash va o‘qitish usullari, mashqlar tizimini ishlab chiqish; talabalarining nutq kompetensiyalarini har bir bosqichga mos holda rivojlantirib borish; talabalarining mustaqil ishlarini kasbiy yo‘naltirilganlik asosida tashkil etish [2; 43-49-b.].

Demak, nutq kompetensiyalarini o‘rgatish maqsad etib qo‘yiladigan amaliy mashg‘ulotlarida o‘qitish asosida hozirgi zamon metodikasida ustuvor yo‘nalish sifatida tan olinayotgan kommunikativ yondashuvning quyidagi konseptual tamoyillari orqali amalga oshiriladi:

1. Mashg‘ulotni rejalashtirishda nutq faoliyatining barcha turlarini muayyan bir nutq mavzusi bo‘yicha tuziladigan, o‘zaro fikr almashuviga asoslangan, talabalarining nutq ehtiyojlariga va nutq vaziyatiga mos keladigan kommunikativ topshiriqlar orqali tashkil qilish;

2. Muloqot topshiriqlarni tushuntirish va o‘zlashtirish jarayonida talaffuz, leksik, grammatik, so‘zlashuv, tinglab tushunish, o‘qib tushunish kompetensiyalarini kompleks shakllantirish va takomillashtirish;

3. Har bir muloqot topshiriqni tushuntirish, mustahkamlash jarayonida ko‘p martalik takror tamoyiliga rioya qilish;

4. Topshiriqlarni tushuntirish, mustahkamlash jarayonida har bir soʻz va jumlaning tarjimasiz tushunilishiga yordam beradigan, talabalarga faol taʼsir qiluvchi pedagogik texnologiyalardan va audio-vizual, ekstralingvistiklardan kompleks foydalanish;

5. Oʻrganiladigan kommunikativ topshiriqning mazmun-maʼnosi ongli oʻzlashtirilishiga erishish;

6. Muloqot jarayonida talabalarning intellektual, axloqiy, emosional rivojlanishini taʼminlash;

3.Xulosa

Yuqori texnologiyalarning oʻquv jarayoniga tadbiiq etilishi talabalarning bilim oʻrganish jarayonini intensivlashtiradi, yangi turdagi vazifalar namunalarini yaratilishiga olib keladi, keltirilayotgan materialning interaktivligini sezilarli darajada oshiradi. Bunga asosiy sabab - axborot etkazish vositalarining bir axborot namoyish etish predmeti doirasida ifoda etilish imkoniyati paydo boʻlganligidadir. Bu esa, oʻz navbatida, talabalarning intensivlashtirilgan, yuqori darajadagi interaktivlik koʻrsatkichlarga ega, axborot etkazish vositalari kombinasiyalaridan tashkil topgan vazifalar bilan boyitilgan mustaqil ish faoliyatini qayta tashkil etishga katta imkoniyatlar yaratadi.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Oʻzbekiston Respublikasi oliy taʼlim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish KONSEPSIYASI
2. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. – М.: Воронеж, 1996. – С. 49-58.
3. Sherali D., Latofat N. PEDAGOGIK JARAYONIDA OʻQITUVCHI KOMMUNIKATIV MUNOSABATINI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 328-331.
4. N.B.Djurayeva.(2023). Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Ilmiy Axborotlari ilmiy nazariy jurnali: Boʻlajak dizaynerlarda muloqot madaniyatini rivojlantirish. №5.ISSN 2181-9580
5. N.B.Djurayeva.(2023). Educational Research in Universal Sciences (ERUS): Development of communication skills among students of technical universities. vol. 2 no. 8 special
6. N.B.Djurayeva.(2024). News of the NUUZ: Talabalarda samarali muloqotni rivojlantirish uchun innovatsion taʼlim strategiyalarining ahamiyati. DOI: <https://doi.org/10.69617/nuuz.v1i1.5.2.4103>.